

hududlarda yashovchi va turli sabablarga ko‘ra an’anaviy ta’lim shakllarida qatnasha olmaydigan ta’lim oluvchilar uchun juda muhimdir.

Raqamli transformatsiya jarayonida pedagoglar raqamli texnologiyalarni o‘z ta’lim jarayonlariga muvaffaqiyatli qo‘llashni o‘rganishmoqda. Pedagoglar uchun innovatsion texnologiyalarni o‘rganish va qo‘llash, shuningdek, raqamli vositalar yordamida ta’limni yanada samarali tashkil etish imkoniyatlari taqdim etadi. Bunda, pedagoglar uchun turli onlayn resurslar, platformalar va integratsiyalashgan tizimlar orqali ma’lumotlarni boshqarish, baholash va tahlil qilish jarayonlari osonlashadi.

Xulosa o‘rnida ta’limda raqamli transformatsiyani yoshlar tarbiyasi bilan uyg‘unlashtirish — bu zamon talabi hisoblanadi. Ta’lim jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat siyosati, pedagoglar tayyorgarligi va texnologik infratuzilma barqaror rivojlanishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo‘jayev A. (2023). Raqamli ta’lim va innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. UNESCO (2021). Digital Transformation of Education: Global Perspectives. <https://unesdoc.unesco.org/>
3. OECD (2022). Digital Education Outlook. <https://www.oecd.org/education/>
4. “Digital Uzbekistan 2030” rasmiy hujjati. <https://digiteconomy.uz/>

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНО- ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шукурулло Мардонов

*з/о Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи, д.п.н., профессор.
Ўзбекистон*

В связи с переходом на новый Государственный образовательный стандарт новая роль отводится самостоятельной работе обучающихся.

В современном образовательном процессе самостоятельная работа рассматривается как наиважнейшее средство формирования профессиональной компетентности, с помощью которой обеспечивается процесс развития методической зрелости, навыков самоорганизации и самоконтроля образовательной деятельности. Самостоятельность способствует становлению будущего специалиста как субъекта профессиональной деятельности, способного к саморазвитию, проектированию и преобразованию своих действий.

В связи с этим **самостоятельная работа** студентов рассматривается в контексте не только овладения профессиональными компетенциями, но и формирования методических основ самостоятельного решения профессиональных задач. В новом образовательном стандарте самостоятельная работа направлена на формирование заданных в образовательной программе и ее предметно-деятельностных модулях общих и профессиональных компетенций; она включена в структуру предметно-деятельностных модулей в качестве их элемента.

Вместе с тем, как показал эксперимент, применение вышеназванных методов не всегда способствовало повышению самостоятельности и активности студентов. Причиной являлся разный уровень подготовки и способностей студентов, что значительно затрудняло им участие в модульной форме обучения с достижением положительного результата.

Проблемы заключались в следующем:

1) разный уровень базовой подготовки, требующий индивидуального подхода к объёму и содержанию самостоятельной работы;

2) механический стиль самостоятельной работы большинства студентов без должной осмысленности и цели, требующий исправления.

В связи с этим была разработана и проведена коррекционная программа, предусматривающая соблюдение определённых этапов позволяющая постепенно строить и контролировать стадии развития интеллекта, творчества, самостоятельности в процессе модульного обучения. (рис.1).

Рис. 1.

Алгоритм подготовки студентов к самостоятельной познавательной-творческой деятельности

I этап	II этап	III этап	IV этап
Определение проблемы и познавательной задачи	Выбор стратегии решения проблемы	Придание процессу целе-направленности и системности	Упражнение в решении проблемных вопросов
1. Охарактеризовать проблему	1. «Примеривание» различных вариантов решения с преподавателями, методистами, однокурсниками	1. Письменная фиксация задач, способов решения результата	1. Начальная стадия – упражнения, сопровождающиеся пошаговыми конкретными указаниями
2. Проанализировать сущность противоречия между: требованиями и умениями; знанием и незнанием; разными или противоположными точками зрения	2. Необычные решения не отвергаются	2. Планирование, планомерность работы	2. Средняя стадия – упражнения с помощью более общих указаний
3. Определить благоприятные и неблагоприятные факторы (предпосылки) решения поставленных учебных, музыкально-художественных, профессиональных задач	3. Осуществление поддержки и взаимоконтроля при выборе решения	3. Составление схем. Вариантов решения заданий	3. Высокая стадия – самостоятельная разработка и выполнение плана действий

Самостоятельная работа студента имеет индивидуальный характер, в её процессе проявляются его творческие созидательные способности, способности самостоятельного целеполагания, планирования, самоконтроля. Самостоятельная работа требует особых волевых проявлений в форме самоорганизации, самоприказа. Поэтому необходимо включение студентов – будущих учителей – в самостоятельную работу по определённому плану и в определённой системе. В такой системе чётко определены:

- **функции преподавателя** – определение возможностей студента, целей, содержания, способов ведения самостоятельной работы;

- **возможности в развитии студента** – раскрытие творческой индивидуальности, развитие инициативности, расширение знаний, репертуара, навыков, повышение уровня профессиональных умений;

- **возможности изучения преподавателем студентов** в процессе выполнения ими самостоятельных работ – выявление уровня знаний, качества учебного труда, степени творчества, недостатков и т.д.

- **дидактические задачи** – поиск знаний, путей решения учебных задач, закрепление умений, их использование в новых условиях, совершенствование поисковой деятельности;

- **этапы формирования познавательно-творческой самостоятельности:** деятельность на основе предшествующего опыта, расширение потребности в самообразовании, развитие способностей самостоятельной работы, целеполагание, самостоятельная творческая активность;

- **уровни познавательной самостоятельности** – копирующий, воспроизводящий, конструктивно-творческий;

- **способы отражения процесса** и динамики формирования познавательно-творческой самостоятельности – карточки и дневники выполнения заданий студентами;

- **методические основы руководства и поддержки** самостоятельной работы студентов – определение цели и уровня сложности задания, конкретизация требований, объяснение о ходе выполнения, обращение внимания на трудности, краткие указания и т.д.;

- **процесс подготовки студента** преподавателем к выполнению самостоятельной работы: определение степени участия и руководства преподавателя, воспитание необходимых качеств у студентов;

- **виды самостоятельных работ** – подготовительная, упражняющая, контрольно-оценочная;

- **принципы самостоятельной работы** – этапность, постепенное усложнение, оценочно-контролирующий элемент, фактор саморазвития.

Большое внимание в данном случае следует уделять **индивидуальной работе студентов**, при оценке которой важным является соблюдение студентами всех обозначенных в программе требований.

В ходе эксперимента внимание уделялось таким методам работы, как поручение студентам выполнения работ небольшого объема, что давало студенту возможность не механически переносить текст из найденного им источника, а проводить анализ материала.

Темы индивидуальной работы для каждого студента согласовывались с преподавателем, что исключало возможность использования готовых материалов (например, найденных в Интернете).

Сроки выполнения четко оговаривались, что требовало от студента постоянной работы на протяжении всего освоения модуля и ответственности за результаты, так как работы, не сданные в срок без уважительной причины, не оценивались, что существенно влияло на общую оценку работы за семестр.

Организация учебной деятельности совершенствовалась по следующим направлениям:

1. Изменение системы оценивания – особое поощрение творческих проявлений.
3. Показ достоинств творческого способа познания.
4. Расширение позиций субъектов и объектов учебного процесса: выступление студента в роли учителя, преподавателя; субъективное общение студента с учащимися и др.
5. Применение различных *типов заданий*:
 - изучение способов научного исследования разных предметов и явлений;
 - системно-смысловое построение ответов, письменных работ, коллективных и индивидуальных отчетов по изучаемым вопросам, логическая компоновка материала, аннотаций и пояснений, игр и диспутов;
 - составление разнвариантных выступлений, эссе, разработок отдельных вопросов или тем.

Однако, эффективность усвоения каждого модуля учебной дисциплины зависит не только от способа представления учебного материала, но и от того, насколько квалифицированно преподаватель разработает и использует в ходе учебного процесса модульно-рейтинговую технологию обучения студентов.

Модульно-рейтинговая технология обучения студентов зависит от вуза, как высшее образование правильно составляет и организует учебную работу и оснащает необходимыми средствами, материалами и оборудованием, составляет цель и комплекс задач совершенствования и модификации проектной модульно-рейтинговой системы.

Цель и задачи при этом являются основной и структурной единицей содержания любого учебного предмета в высшем образовании. Для студентов она выступает в качестве иллюстрации теории, возможности разрешения практической ситуации и проблемы, упражнения для отработки определенных методов решения и служит средством анализа и оценки результатов учебно-познавательной деятельности.

Поэтому на завершающем этапе эксперимента преподаватели были обеспечены комплектом методических документов, выделенных как необходимых в процессе наработок в ходе исследования и способствующих теоретическому и практическому освоению процесса разработки и применения модулей. В него были включены:

1. Условия и критерии составления модулей.
2. Структура модульной программы.
3. Алгоритм формирования модульной программы.
4. Алгоритм проведения модульного занятия.
5. Алгоритм обратной связи.
6. Требования к оформлению модуля.
7. Форма и содержание технологической карты.
8. Система и методы реализации модульных программ.
9. Таблица ролевых позиций преподавателя и студента.
10. Алгоритм (этапы) подготовки студентов к самостоятельной познавательно-творческой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисова Н.В. Использование модульной системы обучения в профессиональной подготовке кадров / Н.В. Борисова, Н.А. Гудков, В.П. Бугрин. //Сборник «Персонал». М.: 2000. - № 1. - С. 24-30.
2. Борисова Н.В. Кузов В.Б. Методология модульного обучения и формирования модульных программ (отчет об исследовательской работе. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. – М, 2005. – 44 с.
3. Бородина Н.В., Эрганова Н.Е. Основы разработки модульной технологии обучения. -Екатеринбург, 1994. - 88с.
4. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. - М.: Академия, 2001. - 192 с.
5. Задорожный К.Н. Проблемы формирования биологического мышления в школах Украины // Актуальные проблемы методики преподавания биологии и экологии в школе и ВУЗе. Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 8–10 ноября 2007 г. -Москва – 2007. -с.20-22.
6. Закорюкин В.Б., Панченко В.М., Твердин Л.М. Модульное построение учебных пособий по специальным дисциплинам// Проблемы вузовского учебника. - Вильнюс: ВГУ, 1983. – 191 с.
7. Зеленкова И.Е. Технология модульного обучения на уроках биологии. Методическая разработка <https://infourok.ru/tehnologiya-modulnogo-obucheniya-na-urokah-biologii-529847.html>
8. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: МЧСиС, 2004. – 146 с.
9. Мардонов Ш.К. Педагогик аксиологияга кириш. Дарслик. -Тошкент, Зебо принт, 2023. -267 б.

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA HARBIY-VATANPARVARLIK TARBIYASI: “TEMURBEKLAR MAKTABI” MISOLIDA INTERAKTIV YONDASHUV

Matayev Elyor Dilmonovich

DXX “Temurbeklar maktabi” HAL informatika fani o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada Temurbeklar maktabi o‘quvchilarini harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda raqamli ta’lim muhiti imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Interaktiv dasturlar orqali milliy qadriyatlariga asoslangan tarbiyaviy yondashuvni shakllantirish yo‘llari ochib beriladi. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida raqamli kontentlardan foydalanishning afzalliklari, shuningdek, ularni samarali qo‘llashga doir fikrlar bayon etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli ta’lim muhiti, milliy tarbiya, harbiy-vatanparvarlik, interaktiv dasturlar, Temurbeklar maktabi.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются возможности воспитания учащихся “Temurbeklar maktabi” в духе военно-патриотизма с использованием цифровой образовательной среды. Раскрываются подходы к формированию национальных ценностей через интерактивные программы. Также приводятся мнения об эффективном применении цифрового контента в процессе военно-патриотического воспитания.*